

УНИКАЛЬНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Боқиева Муқаддас Обиджонова

преподаватель кафедры английского языка,

институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Национальный исследовательский университет

Аннотация. В статье рассматривается проблема аббревиации в терминологии электроэнергетики. В данной области различные сокращения широко применяются в технической документации и используются в профессиональной коммуникации. Цель работы заключается в анализе особенностей, способов образования и перевода сокращений в исследуемой терминологической области.

Ключевые слова: сокращения, аббревиатуры, акронимы, термины, электроэнергетика.

Abstract. The article deals with the problem of abbreviation in the terminology of electric power engineering. In this field various abbreviations are widely used in technical documentation and used in professional communication. The purpose of the work is to analyze the features, ways of formation and translation of abbreviations in the studied terminological area.

Keywords: abbreviations, abbreviations, acronyms, terms, electric power industry.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире сокращения встречаются в различных сферах жизни. Последние научные труды показывают, что они присутствуют не только в специализированных областях знания, но и в повседневной коммуникации [3]. Как утверждает в статье И. А. Улиткина и Л. Л.

Нелюбина, «особенностью современного научного технического языка является большое количество акронимов и аббревиатур» [1]. Данное утверждение особенно актуально для нашей работы, так как областью исследования является терминология электроэнергетики, т. е. специализированной технической сферы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В текстах данной тематики сокращения – явление широко распространённое. Многие лингвисты, в том числе уже упомянутые И. А. Улиткин и Л. Л. Нелюбин, связывают это явление с тенденцией к экономии «устного и письменного текста» [2]. Сокращения употребляются в национальных и международных стандартах, ими регистрируются. Сокращения могут быть нестандартизированными и использоваться в научно-технической литературе и каких-либо нормативных документах. Сокращения также могут быть связаны с экономическими понятиями и технологиями, применяемыми в области электроэнергетики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Большое количество сокращений встречается в словарях, отраслевых журналах – электронные выпуски “Transmission and Distribution” на английском языке – “Transmission & Distribution World. Russian Edition” на русском языке, в различной технической документации, а также на отраслевых сайтах.

Рассмотрим типологию сокращений. В своём исследовании И. А. Улиткин и Л. Л. Нелюбин делают вывод, что «в современной отечественной и зарубежной лингвистике среди различных подходов к классификациям сокращений наиболее объемлющим является их разделение на аббревиатуры и акронимы, слияния, графические сокращения и усечения» [3]. Воспользуемся этой классификацией в нашей работе и будем рассматривать:

- инициальные аббревиатуры, которые, в свою очередь,

подразделяются на буквенные (объединение начальных букв сокращаемых слов), буквенно-звуковые (объединение как начальных букв, так и начальных звуков сокращённых слов), звуковые аббревиатуры (объединение начальных звуков сокращённых слов);

- графические сокращения;
- различного рода усечения. Инициальную звуковую аббревиатуру также принято называть акронимом, т. е. сокращением, которое можно произнести слитно.

В технической документации исследуемой нами отрасли процессу аббревиации подлежит большое количество терминов, обозначающих оборудование (*AVR – automatic voltage regulator*, русск. эквивалент *АРН – автоматический регулятор напряжения*), процессы (*CA – contingency analysis – анализ непредвиденных обстоятельств, LF*

- *load forecast*, русск. эквивалент *ППП*
- *прогнозирование нагрузки потребления*), различные величины (*ATC*
- *available transfer capacity – располагаемая мощность, TTC – transmission transfer capacity – передаваемая мощность, LV – low voltage*, русск. эквивалент *НН – низкое напряжение*) и т. д. Сокращаются также названия технологий, используемых в энергетике (*SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition*), и названия хорошо известных энергетических компаний и их объектов (*СО ЕЭС – Системный Оператор Единой Энергетической Системы, ФСК ЕЭС – Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы, California ISO – California Independent System Operator*).

Как видим, приведённые выше примеры относятся к инициальным аббревиатурам, которые в нашей выборке составляют большую часть из всех

сокращений – 359 аббревиатур на английском языке, что в процентном выражении составляет 89,5%, 203 аббревиатуры на русском языке, или 98,5%.

Графические сокращения – это сокращения, в которых отсечённая часть слова обозначается каким-либо графическим знаком. Такой способ аббревиации применяется в единицах измерения в обоих языках. Например, в английском языке используются косая линия и точка (*watt per steradian – W/sr*, *ватт на стерадиан*, *revolution per minute – r/min*, *число оборотов в минуту*, *newton meter – N·m*, *ньютон метр*), обозначение градуса (*degree Fahrenheit – °F*) и числовые обозначения (*cubic meter – mi*, *square inch – inI*), а также возможно одновременное использование косой линии и числа (*candela per square foot – cd/ftI*).

В. В. Борисов выделяет следующие типы усечений [1]:

- усечение концевой части слова;
- усечение начальной части слова;
- усечение начальной и концевой части слова.

В нашей выборке сокращений усечения представлены в небольшом количестве. Например, в английском языке: *antilogarithm – antilog*, *logarithm – log*, *diameter – diam*, *circular mil – cmil*, *avg – average*; в русском языке: *ГеоЭС – геотермальная электростанция*, *Пр – предохранитель*, *сек. (С) – секция шин*. В. В. Борисов отмечает, что последний тип усечений начальной и концевой части слова встречается очень редко в английском языке [1]. Нам также не удалось найти такой тип в терминологии электроэнергетики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты данного исследования отражают существующие тенденции и подходы к проблеме аббревиации применительно к терминологии электроэнергетики. Полагаем, что дальнейшее исследование возможно по двум направлениям: расширение выборки сокращений для проведения анализа и

изучение неологизмов. Для того чтобы подтвердить полученные результаты, необходимо проанализировать большее количество сокращений. Появление новых терминов в этой отрасли несомненно повлечёт за собой процесс их аббревиации. В таком случае можно продолжить изучать способы образования и перевода аббревиатур-неологизмов.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисов В. В. Аббревиация и акронимия: военные и научно-технические сокращения в иностранных языках. М.: Военное издательство, 2012. 320 с.
2. Ельцов К. А. Стратегия перевода аббревиатур: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2015. 22 с.
3. Максименко О. И. Новые тенденции аббревиации (на материале русского, английского и немецкого языков) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2017. Т. 8. № 1. С. 174–181.
4. Нелюбин Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический аспект): учеб. пособие. 5-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2016. 216 с.